

ТРОЙНОЙ ПОРТРЕТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ:

Чеботарев Марк, руководитель СНО
Факультета романо-германской филологии
Уфимского университета науки и технологий

1

Обучение

2

Вовлечение

3

Продвижение

Школа Академической Грамотности

scientiA
eloquentia

Академическая грамотность – комплекс языковых, коммуникативных и когнитивных компетенций академического дискурса

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- ❖ Лексико-грамматические и стилистические особенности англоязычного академического дискурса;
- ❖ Научные этические принципы и правила правомерного заимствования;
- ❖ Написание аннотаций, организация и структурирование собственного научного текста;
- ❖ Построение выступления и презентация научного доклада;
- ❖ Выстраивание логики изложения научного текста;
- ❖ Аргументация собственной точки зрения согласно требованиям международного академического сообщества;
- ❖ Грамотное ведение переписки и составление резюме для академических / научных целей;
- ❖ Написание научной статьи на английском языке.

КОНЕЧНЫЕ ЗАДАЧИ

- ❖ Обучение устным и письменным коммуникативным навыкам исследователя
- ❖ Академическая социализация студентов
- ❖ Популяризация научного творчества
- ❖ Профориентация старшеклассников
- ❖ Научное волонтерство
- ❖ Продвижение молодёжной российской науки в международном научном сообществе

Чеботарев Марк

- ❖ *Руководитель СНО факультета романо-германской филологии УУНиТ*
- ❖ *Председатель Комиссии по качеству образования обучающихся УУНиТ*

Контакты:

8 965 654 55 48

VK, Telegram, WhatsApp +

